

A irracionalidade nas folhas de papel

Autor 1 – Rafaela Reis Sousa de Paula – 2º ano do Ensino Médio – Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiori – *bolsista Bic Júnior* – rafareisescritora5@gmail.com

Autor 2 – Dione Andrade Lara – Docente – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN)/UFLA Paraíso– *orientador* – dione.lara@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

Esta apresentação contempla os conteúdos estudados durante o ano de 2025 no programa BIC Júnior sob orientação do professor Dione Andrade Lara. Começamos os nossos estudos utilizando a referência “Fundamentos de Matemática Elementar Volume I, de Gelson Iezzi e Carlos Murakami”, e estudamos os capítulos II e III, em que o primeiro trata de conjuntos em geral, e o segundo trata especificamente de conjuntos numéricos, sendo eles o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. A partir disso, fizemos um estudo um pouco mais aprofundado dos números irracionais em que provamos a irracionalidade de alguns números, dentre eles a irracionalidade de raiz de dois, a irracionalidade de raiz de três e a irracionalidade de qualquer raiz de número primo. Além disso, vimos exemplos do dia a dia em que aparecem esses números irracionais e analisamos um exemplo em particular: vimos que quando calculamos a razão da largura pelo comprimento de uma folha A4, obtemos um número próximo de raiz de dois e essa razão é fundamental para determinar o padrão de folhas A0, A1, A2 e todas demais.

Palavras-Chave: conjuntos, números, irracionais.

Instituição de Fomento: FAPEMIG

Agradecimentos: Agradeço à toda equipe UFLA, em especial, aos envolvidos com o projeto BIC Júnior. Esta foi uma grande oportunidade que ficará marcada em toda minha vida.

Link do pitch: https://youtu.be/yp_fO-MaVY?si=7DMkElwmkrNeh7k